

ЖАНР НОКТЮРН В ТВОРЧЕСТВЕ Г.ДЕМЕСИНОВА

Сегизбаева Гульдана Калмурза кизи

Студент 3-го курса Нукусского филиала государственной консерватории
Узбекистана по специальности “Музыковедение”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17054953>

Аннотация. В данной статье рассматриваются произведения в жанре ноктюрн, созданные известным профессиональным композитором каракалпакского народа Гаипом Демесиновым. В статье в основном анализируются его Ноктюрны No1, 2, 3 и ноктюрны, написанные для ансамбля альтистов и фортепиано.

Ключевые слова: композитор, ноктюрн, фортепиано, оркестр, альт.

THE NOCTURNE GENRE IN THE WORK OF G.DEMESINOV

Annotation. This article examines the nocturnes created by the renowned professional composer of the Karakalpak people, Gaip Demesinov. The article mainly analyzes his nocturnes No. 1, 2, 3 and nocturnes written for an ensemble of musicians and piano.

Keywords: composer, nocturne, piano, orchestra, alto.

Термин «ноктюрн» происходит от французского слова nocturne, что означает «ночной,» «связанный с ночью.» В музыке этот термин обычно используется как жанр, обозначающий тихие, лирические произведения, часто отражающие романтические настроения.

Ранние примеры жанра ноктюрн относятся к концу XVIII - началу XIX веков. Хотя этот жанр изначально возник как ансамблевое или оркестровое произведение, позже он развился как самостоятельный жанр, особенно в фортепианной музыке.

Основателем жанра ноктюрн в фортепианной музыке считается Джон Филд (John Field). Он - ирландский композитор, автор ранних ноктюрнов, написанных в романтическом стиле. Вслед за Филдом композитором, работавшим в этом жанре, стал Фредерик Шопен.

Жанр ноктюрн, в основном лирический, эмоционально насыщенный, спокойный и мягкий, с динамичным стилем исполнения, часто на уровне p и pp. Его форма, в большинстве случаев, написана в простой трёхчастной форме по схеме А-В-А.

В мелодии основное внимание уделяется мелодии, которая часто имеет характер, близкий к вокалу. Педаль широко используется для удлинения и смягчения звука.

Композиторы, творившие в жанре ноктюрн, составляют большинство. Их ярчайшим представителем был Фредерик Шопен, создавший 21 ноктюрн, французский композитор-романтик Габриэль Фаурье - 13 ноктюрнов для фортепиано, Клоде Дебюсси - ноктюрны в импрессионистском духе, а среди русских композиторов Александр Скрябин - автор ноктюрнов, сочетающих в себе романтизм и экспрессионизм, а Сергей Рахманинов - автор ноктюрнов, проникнутых сильным лиризмом и глубокими душевными переживаниями.

Ноктюрны создавались не только для фортепиано, но и для оркестра, камерных ансамблей и вокала. Например, оркестрируя ноктюрны Дебюсси и Фауре, он расширил возможности этого жанра.

Со второй половины XX века узбекские композиторы начали создавать ноктюрны. Среди них Мутал Бурханов, Мансур Тошматов, Манас Левиев, а также молодые композиторы, творившие в годы независимости, такие как Анвар Эргашев, Саида Исмаилова и Дилшод Нарзуллаев, писали ноктюрны.

Среди каракалпакских композиторов впервые встречаются ноктюрны, наполненные лирикой, в творчестве Гаипа Демесинова, Н.Мухаммеддинова, а среди молодых композиторов - Дж. Чаршемова и Индиры Каримовой.

За свою творческую деятельность Гаиб Демесинов создал более 10 фортепианных ноктюрнов для ансамбля струнных инструментов. Произведение Ноктюрна No1 написано в тональности e-moll в размере 4/4, в умеренном темпе, в лирическом стиле. Произведение написано по схеме А-В-А, в простой трёхчастной форме. Первая часть произведения начинается с вступления в два такта, а фактура представлена в виде арпеджио. Что касается темы Ноктюрина, то она близка к чувству любви и написана в романтическом духе. Фактура и тема в произведении композитора напоминают ноктюрны Ф. Шопена.

В части В произведения движение ускоряется, тональность переходит из e-moll в G-dur. При этом тема берется из элементов раздела А, а на фактуре даются арпеджио с тониками.

В заключительной части произведения раздел А повторяется в более лирическом и заключительном характере. В произведении присутствует лиризм и мягкая динамика, характерные для ноктюрина, что ещё больше обогащает произведение.

Произведение композитора Г. Демесинова «Ноктюрн No2» воплощает в себе лиризм, красоту и национальный колорит. Произведение начинается в очень спокойном и задумчивом темпе в темпе «Ленто,» тональность - G-dur (соль-dur), размер такта - 6/8.

Произведение написано на основе гладкой, мягкой фактуры с двумя руками: в левой руке представлен аккомпанемент с арпеджио, а в правой - лирико-мелодическая тема. Такая стилистическая структура напоминает традиции ноктюрнов Ф. Шопена и Дж. Филда. Фразы в произведении в основном четырехтактные и развиваются в форме вопросов и ответов, характерных для жанра ноктюрн.

Общая форма произведения состоит из двух частей (А-В) и подразделяется следующим образом:

Часть А (1-20 тактов): Основная тема начинается с спокойной, устойчивой мелодии. Гармонии в основном ограничены тонико-доминантовыми изменениями.

Lento

Раздел В (21 конец): Краткое развитие темы, заметное усиление в движении. Заключение, обогащённое ферматами, выполняется продуманно.

В произведении присутствует устойчивость и эмоциональная глубина, а не сложные гармонические движения. Такой подход направляет внимание слушателя не на внешние эффекты, а на внутреннее состояние - душевные переживания. В произведении также заметны элементы восточных мелодий - это отражает характерное отношение композитора к национальной музыке.

Произведение требует от исполнителя правильного понимания драматической паузы через технику легато, комбинированное чтение фраз, умелое использование педали, мягкую внутреннюю динамику (*p-pp*) и ферматы в конце фразы.

Произведение Гаипа Демесинова No3 «Ноктюрн» также выделяется своими лирическими чувствами. Произведение представлено в основном в тональности *h-moll* (си минор), в темпе *Andante*, в размере 4/4. Плотность таких динамических знаков, как *legato*, *crescendo*, *diminuendo*, *mf - p - cresc. - dim.* обогащает драматический характер произведения.

В произведении основная тема представлена в правой руке, написанная в стиле легато, аналогично вокальному жанру. В левой же руке присутствует связность, движущаяся на основе арпеджио аккордов, и этот элемент создаёт романтический дух, характерный для фортепианных ноктюрнов.

В мелодии посредством колебаний звуков, небольших интонационных сдвигов, таких интервалов, как секунда и терция, создаются ощутимые подъёмы и спады.

Произведение состоит из простых трёх частей (А-В-А). В разделе А (1-16 тактов) в основном исполняется лирическая тема. Сочетание верхней темы и нижних аккордов еще больше обогатило произведение и продемонстрировало профессионализм.

Часть В динамически усиливается, приводя к кульминационной короткой части с гармоническим уплотнением. В этом случае тема из первой части А развивается, и гармония обогащается.

В разделе А репризы возвращается основная тема и тональность, тема усиливается педалью и диминуэндо.

Хотя композитор использовал классические гармонические средства в произведении, в некоторых местах наблюдается современное, экспрессивное чередование аккордов. Чередование минорных и мажорных интонаций создаёт ощущение духовного конфликта и его разрешения.

Это произведение отличается своей техникой легато, непрерывной, плавной мелодической связностью, точным и чистым педальным исполнением каждой фразы для удлинения, восхождением от спокойного начала к кульминационной части и возвращением к мягкости.

Если рассматривать ноктюрн для ансамбля альта и фортепиано композитора Гаипа Демесинова, то он написан в темпе Allegro в тональности d-moll, в размере 4/4, в лирическом характере.

Ноктюрн создан в простой трёхчастной форме. В то время как в А-части в партии альта через четверть длительности представлена тема, движущаяся вверх, в партии фортепиано тоническое трезвучие представлено в развернутой фактуре.

В части Б произведения 3-4-я шестая партия объединяется для дальнейшего развития темы. Альтовые партии повторяются в октавных интервалах, а в фортепианной партии фактура в разделе А представлена в виде триоля.

15

Во втором периоде этого раздела композитор широко использовал арпеджио. Благодаря этому, он смог продемонстрировать исполнительские навыки инструмента альт.

26

В третьей части произведения, в начальной части А, всё ещё исполняется лирика.

Исполнение знака «sul ponticello» на альте в заключительных тактах (нажатие на струну) усилило лиризм произведения и углубило его музыкальный образ.

В заключение, в данной статье мы рассмотрели четыре произведения Г.Демесинова в жанре ноктюрн. При анализе этих произведений мы стали свидетелями того, что композитор, хорошо владея романтическим стилем, смог продемонстрировать национальный колорит, лиризм и свои уникальные стилистические особенности в своих произведениях. Ноктюрны Г.Демесинова способствовали дальнейшему обогащению каракалпакской фортепианной музыки с точки зрения жанра.

Список литературы

1. T.Adambaeva “Revolyuciyağa shekemgi qaraqalpaq muzikasi”. “Qaraqalpaqstan” Nókis.,-1976.
2. T.Adambaeva “Qaraqalpaq sovet muzikasınıń tariyxı” Nókis.,-1985.
3. Nadirova A. Qaraqalpaq muzıka tariyxı. – Tashkent: “Sano-standart”. 2018. 384-b.
4. Azimova A. Qoraqalpoqlarning tovushli dunyosi. - T., 2008 yil.
5. Djanabaeva G. Qoraqalpoq xalq badiiy madaniyati estetikasi // Muallifning avtoreferati. diss. ... Falsafa doktori. - M., 2003. - 48 p.
6. Сегизбаева Г., Камалова Г. ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ГАИПА ДЕМЕСИНОВА НА ПРИМЕРЕ “ПРЕЛЮДИЙ” //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 932-937.
7. Segizbaeva G., Kamalova G. ĞAYIP DEMESINOVTIŇ VOKAL LIRIKASI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 941-946.
8. Segizbaeva G., Kamalova G. ĞAYIP DEMESINOVTIŇ VOKAL DÓRETIWSHILIGI (WATAN TEMASINDAĞI QOSIQLARI MISALINDA) //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 927-931.
9. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
10. Guldana S. Kamalova GMJ CHARSEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI. – 2023.
11. Segizbaeva G., Kamalova G. J. CHARSEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE SAHNA HÁM KINO MUZIKASI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 289-294.
12. Segizbaeva G. QARAQALPAQSTANDA NOTALASTÍRÍW PÁNINIŇ ÁHMIYETI //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 157-160.
13. Segizbaeva Guldana Kalmurza qızı. (2024). JAMIL CHARSEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE VOKAL JANRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 49(3), 88–93.